

А. Л. Паламарчук

ПОСТІНСУЛЬТНА ДИСФАГІЯ: ТОПІЧНИЙ ДІАГНОЗ

Київський медичний університет

Summary. Palamarchuk A. L. **POST-STROKE DYSPHAGIA: A TOPICAL DIAGNOSIS.** - *Kyiv Medical University, Ukraine; e-mail: yuri.vorokhta@gmail.com.* Swallowing dysfunction (dysphagia) is common and disabling after acute stroke, but its impact on long-term prognosis for potential complications and the recovery from swallowing dysfunction remain uncertain. The aim of the study is to assess the basic patterns in the occurrence of post-stroke dysphagia depending on the location of the ischemia. It is shown that bilateral lesions of the cortico-nuclear pathways with the development of pseudobulbar syndrome, right-sided localization of stroke involving cortical and subcortical structures with afferent disorganization and left-sided strokes with the development of aphasia and oral apraxia, as well as stroke can be considered. The pathogenesis of post-stroke dysphagia is associated with the development of bulbar syndrome in 13.5% of cases, pseudobulbar syndrome - in 31.2% and swallowing apraxia syndrome - in 55.3%. Topical diagnosis of post-stroke dysphagia requires neuroimaging and functional tests as soon as possible after the first signs of stroke.

Key words: post-stroke dysphagia, topical diagnosis, neuroanatomy, neurophysiology

Реферат. Паламарчук А. Л. **ПОСТІНСУЛЬТНА ДИСФАГІЯ: ТОПІЧЕСКИЙ ДІАГНОЗ.** Цель исследования: оценить основные закономерности возникновения постинсультных дисфагий в зависимости от локализации очага ишемии. Показано, что двустороннее поражение корково-ядерных путей с развитием псевдобульбарного синдрома, правосторонняя локализация инсульта с вовлечением корковых и подкорковых структур с афферентной дезорганизацией и левостороннего инсульта с развитием афазии и оральной апраксии а также инсультные поражения в мозжечке могут считаться основными причинами возникновения ПИД. Патогенез постинсультных дисфагии связан с развитием бульбарного синдрома в 13,5% случаев, псевдобульбарного синдрома - в 31,2% и синдрома апраксии глотания - в 55,3%. Топическая диагностика постинсультных дисфагии требует проведения нейровизуализационных исследований и функциональных тестов в возможно короткий срок после первых проявлений инсульта.

Ключевые слова: постинсультная дисфагия, топическая диагностика, нейроанатомия, нейрофизиология

Реферат. Паламарчук А. Л. **ПОСТІНСУЛЬТНА ДИСФАГІЯ: ТОПІЧНИЙ ДІАГНОЗ.** Мета дослідження: оцінити основні закономірності виникнення післяінсультної дисфагії в залежності від локалізації вогнища ішемії. Показано, що двостороннє ураження корково-ядерних шляхів з розвитком псевдобульбарного синдрому, правобічна локалізація інсульту із залученням кіркових та підкіркових структур з аферентною дезорганізацією та лівосторонніми інсультами з розвитком афазії та оральної апраксії а також інсультні ураження в мозочку можуть вважатися основними причинами виникнення ПИД. Патогенез післяінсультної дисфагії пов'язаний з розвитком бульбарного синдрому в 13,5% випадків, псевдобульбарного синдрому - у 31,2% та синдрому апраксії ковтання - у 55,3%. Топічна діагностика післяінсультної дисфагії вимагає проведення нейровізуалізаційних досліджень та функціональних тестів у якомога короткий термін після перших проявів інсульту.

Ключові слова: постінсультна дисфагія, топічна діагностика, нейроанатомія, нейрофізіологія

Вступ. Інсульт - друга причина смерті та перша причина постійної втрати працездатності в розвинених країнах [1, 2]. Захворюваність на інсульт в Україні - 280–290 випадків на 100 000 населення, тоді як захворюваність у розвинених країнах - 76–120 випадків на 100 000 населення [1, 3]. В Україні щороку трапляється 100-110 тис. інсультів, більше третини - у людей працездатного віку. 30-40% хворих на інсульт помирають протягом перших 30 днів, а до 50% - протягом 1 року від початку захворювання. Приблизно 20-40% пацієнтів стають залежними від сторонньої допомоги (12,5% первинної інвалідності), і лише близько 10% повертаються до повноцінного життя [1].

За даними Міністерства охорони здоров'я України, найвищі показники інсульту зафіксовані у Донецькій, Запорізькій, Харківській, Київській та Одеській областях, найнижчі - у Львівській та Івано-Франківській областях. Україна посідає 45-те місце серед країн світу за рівнем смертності від інсульту (18,81 на 100 тис. населення) [3].

Постінсультна дисфагія (ПД), зустрічається у 20-80% випадків гострих порушення мозкового кровообігу [4-6]. Його виникнення залежить від тяжкості інсульту, локалізації ураження, ефективності скринінгу та лікування [4]. Постійна дисфагія є важливим прогнозом клінічних результатів та питань інституціоналізації.

Постінсультна орофарингеальна дисфагія може проявлятися кашлем або пітливістю під час ковтання, труднощами на початку ковтання, відчуттям кома у горлі, сиалореєю, втратою ваги, зміною харчових уподобань, повторною пневмонією, зміною голосу і його тембру, носовою регургітацією. ПД погіршує перебіг основних захворювань і поглиблює ступінь інвалідності [5, 6]. Хронічна післяінсультна дисфагія у пацієнта збільшує ризик смерті та має дуже негативні прогностичні наслідки. Тому раннє виявлення та адекватна корекція порушень ковтання у пацієнтів після інсультної дисфагії має вирішальне значення [4].

Мета дослідження: є оцінити основні закономірності у виникненні ПД в залежності від локалізації вогнища ішемії.

Матеріали та методи. Проведен інформаційний пошук у відкритих бібліографічних базах PubMed, EMBASE з наступним контент-аналізом публікацій за 2010-2020 рр. Для подальшого аналізу відібрано 15 публікацій.

Результати. Передфарингеальний етап ковтання контролюється двосторонніми корковими регіонами, хоча ступінь міжпівкульної симетрії досі є дискусійним питанням [7 - 9].

Є дані, що при ковтанні здебільшого активуються структури домінуючої півкулі. Це стосується не лише окремих рухів язика, але й в цілому всієї системи координованих актів, що забезпечують просування харчового болюса. Велике значення у виникненні ПД має ураження надядерних структур. Дослідження виявили що односторонні інфаркти будь-якої півкулі головного мозку можуть бути причиною дисфагії. Втім, механізми розвитку ПД при різній локалізації ураження є різними. При ушкодженні домінуючої півкулі переважає апраксія ковтання, а при ураженні контрлатеральної півкулі – дискоординація функції м'язів глотки [7, 8]. Втім, не лише локалізація але й розмір вогнища ішемії є важливим для формування ПД. Показано, що передне розташування інфаркту та підкіркове перивентрикулярне ураження білої речовини збільшує ризик аспірації [4, 9]. Є дані про тісний зв'язок ішемічного інфаркту острівця з ПД.

За даними літератури, патогенез ПД пов'язаний з розвитком бульбарного синдрому в 13,5% випадків, псевдобульбарного синдрому - у 31,2% та синдрому апраксії ковтання - у 55,3% [10-12]. При локалізації вогнища у півкулях великого мозку спостерігаються виражена дисфагія та більш часті респіраторні ускладнення залежно від локалізації уражень (55,5% та 66,6% у лівій та правій півкулі відповідно). У таблиці 1 наведено підсумок закономірностей у виникненні ПД в залежності від локалізації ураження [12].

Топічна діагностика дисфагії

Локалізація	Функція
Первинна соматосенсорна, моторна кора (ВА 1, 2, 3, 4, 6)	Корковий центр ковтання, регулює скорочення м'язів
Передня частина поясної звивини (ВА 24 та 32)	Забезпечення планування акту ковтання та його контроль його виконання. Когнітивні аспекти контролю ковтання та харчової поведінки
Орбітофронтальна кора (ВА 10, 11, 12, 44, 45, 47)	Гіпотетична участь у контролі акту ковтання
Тімяно-потилична кора (ВА 7, 17, 18, 40)	Сенсорне забезпечення акту ковтання
	Координація акту ковтання
	Планування та виконання ковтальних рухів
Кора полюсу скроневої частки (ВА 22, 38)	Участь у координації акту ковтання
Кора острівця	Контроль смакових відчуттів
	Інтраоральна сенсорна модуляція
Внутрішня капсула	Зв'язок коркових та стовбурових центрів ковтання
Таламус	Зв'язок з корою та базальними гангліями
Базальні ганглії (хвостате ядро та покришка)	Сенсорне забезпечення ковтання.
Ніжки мозочка	Зв'язок з корковими центрами
Стовбур	центральний генератор впорядкованої активності, ядра черепно-мозкових нервів, що контролюють ковтання.
Мозочок	Регулювання пристосувальної координації, послідовності, хронометражу, навчання та запам'ятовування ковтальних рухів

Важливу функцію несе так званий центральний генератор впорядкованої активності - нейронна мережа, що подає ритмічно впорядковані моторні сигнали без зворотного зв'язку [10, 12]. Вона локалізується у стовбурі мозку. Ця структура подає сигнали опорно-руховому апарату, причому має можливість подавати їх навіть у відсутності зворотного зв'язку від кінцівок і інших частин тіла з цільовими м'язами.

За сучасними уявленнями до складу центрального генератора впорядкованої активності для ковтання входять ядро солітарного тракту, ретикулярна формація та подвійне ядро, локалізовані у ростральній та вентролатеральній частині мозку [12]. Ці структури контролюють різні фази ковтання та інтегрують сенсорний та супраемдулярний аферент з еферентними процесами. Показано, що сенсорний вхід механорецепторів, хеморецепторів і терморецепторів у ротовій порожнині, глотці та гортані до нейрональної мережі впливає на ініціювання ковтання, полегшення та захист дихальних шляхів. Синапси сенсорних нейронів ротової порожнини знаходяться в ядрах трійчастого нерва, в той час як фарингеальні та сенсорні нейрони гортані локалізовані у гілках IX, X та XI пари черепно-мозкових нервів. Венстромедіальне ядро стовбура може бути відповідальним за зв'язок фарингеальної та стравохідної фаз ковтання. Це пояснює, чому при синдромі Валленберга

дисфагія зазвичай є більш тяжкою та може призводити до аспірації [13]. При цьому на боці ураження рухи м'язів м'якого піднебіння, глотки та гортані відсутні або значно послаблені. Дисфагія має місце й при інших альтернуючих синдромах: Джексона-Дежеріна, Авеліса, Шміда [14, 15]. Прогностично несприятливими щодо розвитку ПД є інсульти з ураженням мовних центрів скроневих та лобних долей.

Висновки:

1. Двостороннє ураження корково-ядерних шляхів з розвитком псевдобульбарного синдрому, правобічна локалізація інсульту із залученням кіркових та підкіркових структур з аферентною дезорганізацією та лівосторонніми інсультами з розвитком афазії та оральної апраксії а також інсультні ураження в мозочку можуть вважатися основними причинами виникнення ПД

2. Патогенез післяінсультної дисфагії пов'язаний з розвитком бульбарного синдрому в 13,5% випадків, псевдобульбарного синдрому - у 31,2% та синдрому апраксії ковтання - у 55,3%.

3. Топічна діагностика післяінсультної дисфагії вимагає проведення нейровізуалізаційних досліджень та функціональних тестів у якомога коротший термін після перших проявів інсульту

Література:

1. Muratova T, Khrantsov D, Stoyanov A, Vorokhta Y. Clinical epidemiology of ischemic stroke: global trends and regional differences. *Georgian Med News*. 2020;(299):83-86
2. Belagaje SR. Stroke Rehabilitation. *Continuum (Minneapolis, Minn)*. 2017;23(1, Cerebrovascular Disease):238-253. doi:10.1212/CON.0000000000000423
3. Чинники ризику неповного функціонального відновлення у пацієнтів після інсульту, які перебували на лікуванні в інтегрованому інсультному блоці / Ю.В. Фломін, В.Г. Гур'янов, Л.І. Соколова // Український неврологічний журнал.— 2019.— № 1.— С. 31—39.
4. Віничук С. М. Нейрогенна дисфагія в гострий період мозкового інсульту: фізіологія, патофізіологія, клінічні прояви та діагностика / С. М. Віничук, А. О. Волосовець // Укр. мед. часопис. - 2008. - № 3. - С. 16-23
5. Волосовець А.О. Нейрогенна ротоглоткова дисфагія у пацієнтів із супратенторіальним мозковим інсультом Український неврологічний журнал · 2013, № 1 С. 49-56
6. Паламарчук А. Л. Дисфагія у пацієнтів після гострого порушення мозкового кровообігу. Реабілітація / А. Л. Паламарчук // Медицина реабілітація, курортологія, фізіотерапія. - 2017, № 1/2. - С. 68
7. Khrantsov D., Muratova T., Vorokhta Y., Vikarenko M., Kozlova G., Dobush I., Andryuschenko E. Post-stroke dysphagia: the experience of the stroke unit of university clinic in Ukraine *Dysphagia* (2019) 34:799
8. Vorokhta, Y.; Khrantsov, D.; Muratova, T.; Vikarenko, M.; Kozlova, G.; Dobush, I.; Andryuschenko, E.; Stoyanov, A.; Musorina, N Multidisciplinary approach in the clinical guidance of stroke-related dysphagia *Dysphagia* (2020) 35:189-190
9. González-Fernández M, Ottenstein L, Atanelov L, Christian AB. Dysphagia after Stroke: an Overview. *Curr Phys Med Rehabil Rep*. 2013;1(3):187-196. doi:10.1007/s40141-013-0017-y
10. Cohen DL, Roffe C, Beavan J, et al. Post-stroke dysphagia: A review and design considerations for future trials. *Int J Stroke*. 2016;11(4):399-411. doi:10.1177/1747493016639057
11. Arnold M, Liesirova K, Broeg-Morvay A, et al. Dysphagia in Acute Stroke: Incidence, Burden and Impact on Clinical Outcome. *PLoS One*. 2016;11(2):e0148424. Published 2016 Feb 10. doi:10.1371/journal.pone.0148424
12. Eltringham SA, Kilner K, Gee M, et al. Impact of Dysphagia Assessment and Management on Risk of Stroke-Associated Pneumonia: A Systematic Review. *Cerebrovasc Dis*. 2018;46(3-4):99-107. doi:10.1159/000492730
13. Nakao M, Oshima F, Maeno Y, Izumi S. Disruption of the Obligatory Swallowing Sequence in Patients with Wallenberg Syndrome. *Dysphagia*. 2019;34(5):673-680. doi:10.1007/s00455-018-09970-9

14. Geerlings RP, Pompe SM, Koehler PJ. Dysfagie bij het syndroom van Avellis [Dysphagia in Avellis' syndrome]. *Ned Tijdschr Geneeskd.* 2012;156(9):A3689.

15. Felix CC, Joseph ME, Daniels SK. Clinical Decision Making in Patients with Stroke-Related Dysphagia. *Semin Speech Lang.* 2019;40(3):188-202. doi:10.1055/s-0039-1688815

References:

1. Muratova T, Khramtsov D, Stoyanov A, Vorokhta Y. Clinical epidemiology of ischemic stroke: global trends and regional differences. *Georgian Med News.* 2020;(299):83-86

2. Belagaje SR. Stroke Rehabilitation. *Continuum (Minneap Minn).* 2017;23(1, Cerebrovascular Disease):238-253. doi:10.1212/CON.0000000000000423

3. Flomin, VG Guryanov, LI Sokolova. Risk factors of incomplete functional recovery in patients after stroke who were treated in an integrated stroke unit // *Ukrainian Journal of Neurology.*— 2019.— № 1.— P. 31—39.

4. Vynychuk SM Neurogenic dysphagia in the acute period of stroke: physiology, pathophysiology, clinical manifestations and diagnosis / SM Vynychuk, AA Volosovets // *Ukr. J Neurology.* - 2008. - № 3. - P. 16-23

5. Volosovets AO Neurogenic oropharyngeal dysphagia in patients with supratentorial stroke // *Ukrainian Neurological Journal* – 2013.- № 1. - P. 49 - 56

6. Palamarchuk AL Dysphagia in patients after acute cerebrovascular accident. Rehabilitation / AL Palamarchuk // *Med. J Baalneology Rehabilitation.*- 2017, № 1/2. - P. 68

Робота надійшла до редакції 05.05.2020 р.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування.